

in de techniek van het onder zijn leiding uit te voeren werk;
in het leiding geven, regelen en beheeren van het werk,

te kunnen voldoen.

Naast deze cursus voor bedrijfs- en afdelingschefs zal tevens een cursus voor bazen, werkmeeesters, voormannen en patroons van kleine middenstandsbedrijven worden gehouden, waar den deelnemers de grondslagen van efficiënt denken en werken worden uiteengezet en waar de meest toegepaste werkmethoden aan een studie zullen worden onderworpen.

Het programma luidt:

1. Inleiding
2. Budgetteering. Arbeidsanalyse, „planning”, „routing” en „lay-out”
4. Normalisatie in het bedrijf en daarbuiten
5. Tijds- en bewegingsstudies.
 - a. Tijdsstudies
 - b. Bewegingsstudies
6. De arbeider en de arbeidsomstandigheden
Psychotechniek en psychologie
 - a. De persoonlijke factoren
 - b. De exogene factoren
 - c. Vermoeidheid en vermoeidheidsstudies
7. De arbeidsbelooning
 - a. De tariefstelling. Loontarieven en tijdsstudies
 - b. Loonsystemen en loonadministraties
8. Bedrijfscontrole
9. Comptabele controle
10. Technisch-wetenschappelijke vraagstukken.

Uitvoerige inlichtingen worden gaarne door het Bureau, Willem Witsenplein 6. 's-Gravenhage, verstrekt.

MEDEDEELING VAN HET NEDERLANDSCH INSTITUUT VOOR DOCUMENTATIE EN REGISTRATUUR

Cursussen tot opleiding van assistent-documentalist

Waar de behoefte aan een systematische opleiding van personen, die belast zijn met het administratieve beheer van de documentatie zich steeds meer doet gevoelen, heeft het Nederlandsch Instituut voor Documentatie en Registratuur, vooral op aandrang van de zijde van het bedrijfsleven, besloten om cursussen te organiseren voor de opleiding tot assistent-documentalist in die plaatsen, waar een voldoende aantal deelnemers zich aanmeldt.

Het programma luidt:

1. Doel en taak van de documentatie
2. Beheersdocumentatie en literatuurdocumentatie
3. Het personeel

4. Het documentatiemateriaal
5. Ordening, stelsel en opbergmethoden
De verschillende ordeningsstelsels en hun toepassing bij den opbouw van:
 - a. het archief
 - b. de bibliotheek
6. Behandeling van de ontvangen documenten
7. Beschikbaar stellen van het verzamelde materiaal
8. Toepassing van reproductiemethoden in de beheers- en literatuurdocumentatie
9. Bewaren en vernietigen van documenten
10. De materiele verzorging van archief en bibliotheek.

Uitvoerige inlichtingen worden gaarne door het Bureau, Willem Witsenplein 6, 's-Gravenhage verstrekt.

MEDEDEELING VAN DE NEDERLANDSCHE STICHTING VOOR STATISTIEK

Onderricht in de Statistiek

In de laatste decennia is de statistiek gegroeid tot een instrument, dat allengs onmisbaar is geworden in de maatschappij. Meer en meer blijkt dat de Overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap zonder statistiek hun taak niet naar behooren kunnen vervullen. Naarmate echter de belangstelling voor de statistische bestudeeringswijze toeneemt, zal er een grootere behoefte ontstaan aan geschoolde statistici. Immers zonder scholing is het niet mogelijk met vrucht van de statistische methode gebruik te maken.

De universiteiten buiten beschouwing gelaten, bestond er tot voor kort geen instelling, waar iedereen onderricht kon ontvangen in de statistiek en haar methoden. De Nederlandsche Stichting voor Statistiek, welke staat onder voorzitterschap van den Directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek, *Dr. Ph. J. Idenburg*, heeft het tot haar plicht gerekend, in deze leemte te voorzien. In Januari 1941 organiseerde zij voor de eerste maal een schriftelijken cursus in de statistiek onder toezicht en leiding van bekende en bekwame statistici van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Honderden belangstellenden meldden zich als cursist aan; zoowel administratief personeel van banken, handels- en industrieondernemingen, verzekeringsmaatschappijen en overheidsinstellingen, als ingenieurs, bedrijfsleiders, leeraren, accountants en studenten behoorden tot de leerlingen.

Deze eerste cursus loopt weldra ten einde. In December van dit jaar worden de examens gehouden ter verkrijging van het aan dezen cursus verbonden diploma „Statistiek”. De examencommissie zal bestaan uit *Dr. O. Bakker*, lid van de Algemeene Rekenkamer, Voorzitter; *Dr. H. J. Keuning*, Referendaris aan het Centraal Bureau voor de Statistiek, Secretaris; *Dr. R. V. G. Claeys*, Directeur van het Bureau voor Statistiek van de Gemeente Amsterdam; *Dr. J. J. J. Dalmulder*, lector aan de Economische Hoogeschool te Tilburg; *Dr. F. L. van Muiswinkel*, Directeur van het Economisch Instituut voor den Middenstand; *Dr. J. G. Stridiron*, onder-directeur van de A.T.O. Verder hebben de studieleiders zitting in de examen-commissie.